

VICTOR MIGUEL SILVA ARAUJO

Estética-maioral [A inversão do belo e sua objetificação].

Feito por: Victor Miguel Silva Araújo.

Há uma diferença essencial entre finalidade do ato metafísico erótico quanto ao ato mecânico, estilizado e superficial que acontece na era moderna, quanto deverá e se pode ter (sido) pensado há anos atrás, mas isso é no plano de "e se".

Porém, há uma maneira nunca antes datada, nem por bataille, nem por qualquer outro filósofo ou com quem possui uma alma filosófica.

A princípio, trarei a minha filosofia (incompleta em meus livros), porém levarei a estética como uma forma essencial para abranger e tornar explícito esse fator de finalidade que é primordial na erotização envolvendo a estética feminina quanto a mecânica e estilização, ambos envolvendo o meio erótico e também: tabu. Erotismo é tratado como tabu socialmente dependente de seus ramos, por exemplo no caso de relacionamentos — traição é considerado um ato que viola não somente a família, viola o conservadorismo, a dignidade social e também a própria imagem histórica-social (conjunto da prática (ação) mesmo que pendente de todas essas classificações que citei) —.

Ao que me refiro é essencialmente a todo tipo de estética feminina perceptível a base e agradável como refinada a nossa percepção, caso não, estarei citando alguns exemplos para esclarecer.

Primeiro exemplo: algum personagem histórico com uma aparência bela, feminina, porém másculo. Trariam o conceito social de "andrógino" que é adequado, ou então "femboy", que é um homem com características femininas (isso é biológico). Fora dos tabus sociais, homens andróginos ou femboys são sim considerados possuintes de traços finos na realidade prática perceptiva. Isso pode ser comparado em um quadro comparativo de traços. Tanto agregados psicológicos-sociais (exemplo: a forma na qual uma pessoa reage com base no construto social de gênero, ou seja: se ela age ou não conforme os homens ou mulheres age e se enquadra em uma das duas). Quando em aparência geral do corpo (fragilidade corporal ou forma corporal). Embora muitos femboys ou andróginos não necessariamente possuem um corpo feminino (geralmente associado a formas leves e traços rasos, diferente do comum masculino).

O segundo exemplo poderia ser alguma citação virtual ou imaginativa, sem levar em consideração a inversão dos valores femininos gerais sociais para a degradação e (finalidade oculta não tratada) dos atos.

Ocorre então, o motivo essencial dos trap-fetish/femboy-fetish. Alguns exemplos poderiam ser tratados nas questões de artes digitais. Onde elas remetem sempre o mesmo comportamento de erotização e enquadramento feminino, junto a sua estética.

O enquadramento ao que me refiro é justamente o fato de que toda questão tratada nessa erotização é sempre

voltada ao modo divergente do papel social masculino, logo: tratado como uma forma do segundo sexo (o gênero feminino) e postulado como uma inversão biológica natural dos instintos, ou seja: uma denominação ontológica de que o segundo sexo está associado levando a base histórica a uma submissão e degradação (no sentido de que todo o feminino é algo repulsivo e carente sexual, tanto quanto emocional e psicológico-sexual (em um exemplo, podemos citar um caso de uma HQ dessa mesma mecanização: o alvo com a estética feminina e os valores sociais impostos (na mecânicação) está sempre tratado como algo ninfomaniaco no sentido de objetificação de si para o outro, e quando digo de si, não faço o uso do "mesmo", porque é puramente uma definição ontológica-social interna ao feminino que está sendo tratada como um papel biológico masculino (II.) que tratarei em breve). E disso se procede a definição ontológica feminina.

O próximo ponto a ser tratado principalmente nessa questão do corpo biológico masculino como extensão de poder e definição de degradação do sacro. Não dou-me ao luxo de usar qualquer tipo de definição final maior no ato partindo das consciências que propuseram-se a tratar, até porque mesmo nisso não tenho acesso. Este é um fato e dado não datado interessante a se explorar. Indo para frente: a degradação psicológica feminina ontológica é tratada como uma inversão de corpos a partir de alguns princípios. O primeiro é: o valor na degradação e do tabu essencial como importância e representatividade feminina (uma extensão de poder) para apontar algo "puro, cru, fino, afável" como uma afirmativa no jogo de linguagem: "inverto a classificação

estética social e ontológica, isso é excitante, tenho controle, logo faço o sacrifício do puro e belo". O outro princípio está na desvalorização da importância da definição social estética natural, o que mais comporta a perspectiva de que a erotização antecede os princípios éticos ou morais, sempre a favor da extensão da vontade própria. A mulher ao longo da história sempre foi tratada como uma forma dupla; o mau e a pureza. Porém: nesta erotização o que ocorre é um deslocamento após a definição da estética maior (a estética feminina como símbolo da pureza, que é prova de que foi reconhecida como universal) para uma mera finalidade subjacente para a satisfação pessoal ou grupal, ao caso: a satisfação é sempre una e não grupal, pois não se tratamos de desejos sociais fora da substância. Isto é; não tratamos de desejos ou satisfações fora do próprio ser. Poderia seguir em alguns tipos de pensamentos a respeito do roubo como posse e controle natural no seguinte modo: a falta de valor real sobre a definição inconsciente da estética-maior. Em outros casos, poderíamos resumir a situação em: "pegamos a estética-maior (fruto da percepção e classificação natural perceptiva) para inverter e usar como um subproduto do intelecto (ou seja, uma criação puramente instrumental: desvalorizando) e faço a comprovação (prática do ramo dessa inversão e agregação feminina ao corpo biológico masculino) e faço a aplicação da quebra e perda de significado".

Para avançar, diríamos que essa situação inteira decorre principalmente do niilismo incondicional presente em todos estes indivíduos, assim como a malícia inata (quem sabe condicionada ou pega por qualquer outro motivo: inferências da lógica nessa parte). Isto é o que o conceito

aplicável define como: degradação ontológica. Ou "a estética-maioral degradada". Não é portanto da autoria de qualquer filósofo ou possuinte da alma filosófica intervir nestes meios. A respeito dessa fenomenologia fetichista, o que se tem a tratar é um ponto essencial do avanço psicológico nas almas filosóficas: e digo aquelas que compreendem e dissecam o comportamento humano. E para uma adição de comprovação, citarei um caso de uma HQ exatamente a respeito dessa categoria analista. A primeira se define por homem no espectro feminino corporal e aparência (total) assim como cabelo, aura perceptível (já tratada) e também corporal, alguns associados a categoria de traços "deliciosos". Aqui entra uma distinção, na categoria corporal feminina, há definições sociais e conceitos perceptivos estabelecidos socialmente e no comportamento. O primeiro é o espectro "moderno delicioso"; bundas grandes, peitos, traços rosas ou mais propensos a categoria perceptiva feminina. Enquanto a outra remete à ginefilia/ginecofilia (bundas medianas ou redondas, com curvaturas delicadas, cintura finas, etc etc), uma ressalva: é que esse espectro tem uma diferença no modo bruto perceptivo corporal, exemplo: uma é mais bruta em questão de proporção, a outra é mais leve em sentido, proporção e uso (a medida utilizada na erotização prática dos personagens). O caso ao que citei retrata exatamente isso. O homem (a mulher em si) no corpo biológico, oferece o corpo como uma ninfa desesperada em ser um objeto para um homem abaixo das classificações sociais, a finalidade é sempre a mesma, a que foi tratada (o prazer interno do que está vendo aquela cena), poderíamos caracterizar o homem a quem ela se oferece como uma regressão estética masculina e virtuosa, ou seja: fora dos

parâmetros normais ou definidos como "masculinos". Por exemplo: um homem gordo ou feio (que está fora dessa categoria social). Outra característica dessa erotização é sempre a aceitação submissa do homem que teve seus papéis invertidos ou recolocados (que colocaram-o como feminino definido por completo) enquanto sente uma excitação na humilhação, degradação e também representa com orgulho seu papel. Este ponto relevante pode ser levado ao seguinte pensamento de que, ao definir internamente ou ontologicamente no ser (outro, seja imaginário dual mental (no qual o indivíduo cria um para tratar porque o externo não existe um meio equivalente ao desejo) é que a definição desse segundo sexo é tratada como uma coerção aplicada nas leis naturais (humanas), de que uma redefinição ou condicionamento é permitido e não possui qualquer ligação ou força para aprisionar aquele indivíduo na sua prática. Isso poderíamos definir então uma explicação a respeito do ponto (II) que diríamos tratar em breve. Aqui, o prazer final (a finalidade desse sequestro estético como um objeto para definição ontológica que serve para degradar o outro sexo), é vista como uma "beleza" ou "maioral beleza", a verdade suprema da beleza sendo violada de forma visceral. Deveríamos neste caso a cada "sede sendo saciada, a cada estocada sendo uma súplica" o feminino sendo objetificado e violado, a pureza sendo reduzida a camada mais baixa: ao nada. Isto sim é um ato que pode ser definido como niilista sexual (o praticante, quanto ao ato), na visão lógica superior, onde todos os valores estão sendo puramente quebrados a partir de uma transvalorização (uma criação instintiva da vontade, uma criação da pureza, uma realização do significado da pureza até o ponto de seu

condicionamento, o ponto onde pode ser removido e tratado na perspectiva ou afirmação interna, para o próprio prazer (para a própria expansão).

A estética é e sempre foi um objeto para apreciação ou objetificação (finalidade; sempre para uma satisfação, seja grupal ou individual). [I2-E]

[IV] Crítica essencial à filosofia anterior e ao futuro da análise crítica.

Ecce homo: a quem tratou a essência do niilismo (passivo) neste duelo entre mentes. Há ainda um perigo maior, o inimigo visceral. A decadência é inata em todos os indivíduos colecionadores, os se negam a apreciação das rapinas, os que usam armas alheias como se fossem criações próprias. O fruto negativo da jovialidade: os niilistas. É de essência importância uma distinção entre “ser” pelo que ele é quanto ao “o que é definido socialmente sem ser o que é equivalente as suas características (substância)”. Isso vale tanto para as métricas sociais quanto para os valores que estão sendo tratados. [I2-E].

Porém, é mister uma superação.

Transbordo Bataille.

Bataille parou apenas na metafísica da comprovação sobre individualidade (usando os quadros comparativos sexuais). Comigo o caso muda. Em assimetria a este escritor, a definição está óbvia: ele foi superado enquanto adotou um limite filosófico. — Contrário ao princípio da filosofia —.

O filósofo não para na transvalorização. Ele vai exatamente até o limite do que se pode ser pensado. Ele cria sistemas. Ele redefine o ritmo social e lógico-

racional. Uma lâmina na metafísica sexual de Bataille — um corte em todas as outras tentativas de expor o feminino (definido como segundo sexo socialmente). —, a prova definitiva de que a alma filosófica só equivale e é suficiente quando se alcança o limite e transborda o que, antes do pensamento, era tido como definitivo.

Poucos! Haha! Poucos os que compreendem. É a este tipo de gente que declaro um mérito: o reconhecimento. Os piores não são os que cometem o ato mecânico (o femboy-fetish/trapishism superficial, a degradação pornográfica sem valor). A nascente do male: mulheres e homens que defendem a “essência feminina”, os que seguem à risca essa definitiva geral, os que vivem na aceitação. Transformam o limite em uma ortodoxia. São o niilismo mecânico elevado à inércia: a ideia de que o limite não pode ser ultrapassado, acreditam cegamente ou agem como se a alma estivesse condicionada a negação de transbordar uma radicalidade desses valores, dessas inferências sem chegar ao núcleo do problema. A estética-maioral nesta perspectiva não passa de um fruto (objeto) decadente para a satisfação, e que contribui ao avanço do niilismo passivo. Claro! A ortodoxia de que aquela imagem definida é a essência da coisa, e que ela depois é usada apenas como uma forma de satisfação... uma brincadeira aos olhos de quem condena o sacro.

O que nenhum escritor ou pensador fez está aqui, ora feito. Quando? Até quando a decadência andar de mãos dadas a ciência como se fosse um troféu? Uma evolução? É necessário um desvio! Um belo corte.

§. — Ígeno — [A convergência inevitável entre vontade e forma].

Há muitos! Muitos os que tentam ir contra o universal. Muitos que almejam sempre uma solução para uma forma de conflito inevitável. O niilismo é uma tensão estrutural quando se há uma interpretação. Ele é, em todas as melhores definições: um subproduto entre forma e vontade. A estaca zero na qual é congruente ao estado do universo: a definição total das leis. O que muda em sua intensidade é puramente dependente de sua narrativa, o mesmo se dá ao conceito de necessário, que também poderá ser tratado por uma melhor definição: uma dada razão suficiente para manter a estrutura ativa. Aqui é necessário uma condução, uma linha. Refiro-me à negação do grande ídolo — A pureza — (em forma). É forçoso ao pensador que sistematize toda sua filosofia para a vivência. Ao que se refere essa convergência entre vontade e forma? Ao que se refere então essa individualidade através da suspensão da dor humana? A dor da vivência. Há um ponto de intervenção, este ponto é na libertação do indivíduo. Essa libertação ocorre quando ele possui a consciência de que a vontade converge a forma (estética-maioral) através de sua extensão. Eis aqui o grande condutor! A negação do ídolo. O filósofo precisa destruir até mesmo sua ideia, rir da cara dele... vencê-lo no desprezo!

Quem sabe, um golpe final? Contra a estética-maioral (a mãe do niilismo) cabe a aceitação do irracional, do instintivo (a vontade) sobre a forma natural da estética (da percepção). Contrário aos ídolos: não há nada a profanar, a degradar. O ídolo em sua finalidade busca a objetificação do outro, por isto o desprezo! Por isto a forma! Não há mais ídolos a serem louvados... nem usados! O que resta é a confirmação da vitalidade

humana, da loucura individual. Isso sim é a origem do belo...